

CURSO PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESTÃO DE RISCO NO IFRO

1

Organização: Instituto Federal de Rondônia (IFRO).

Discente: Luciana Bandeira de Souza. (Turma 2022).

Docente orientadora: Dra. Juliana Baptista dos Santos França

Dissertação: Em busca de parâmetros para a medição da maturidade da Gestão de Riscos no IFRO.

Data da defesa: 17/05/2024.

Setor beneficiado com o projeto de pesquisa, realizado no âmbito do programa de mestrado: Administração superior do IFRO

Classificação¹: Produção com médio teor inovativo (combinação de conhecimentos pré-estabelecidos).

RESUMO:

A proposta de capacitação em gestão de riscos através do projeto pedagógico de curso (PPC) de governança, controle interno, gestão de riscos e aplicação da avaliação de maturidade para aperfeiçoar as práticas existentes, surgiu a partir de um estudo com objetivo de criar apontamentos que favorecem a adaptação do modelo do TCU à área de ensino do IFRO, sendo uma extensão do sendo o resultado da dissertação “EM BUSCA DE PARÂMETROS PARA A MEDIÇÃO DA MATURIDADE DA GESTÃO DE RISCOS NO IFRO”, cumprindo o objetivo de construir uma proposta de projeto pedagógico de curso (PPC) de Noções Básicas de Gestão de Riscos para a capacitação de gerenciamento de riscos seguindo os parâmetros propostos para avaliação de maturidade. Empregando uma abordagem conceitual, assim se sintetiza modelos de maturidade, critérios de seleção, desafios e coleta de dados, para sustentar a avaliação da maturidade em gestão de riscos por meio de abordagens qualitativas e de estudo de caso, resultando assim a proposta pedagógica com o design de um curso que enriquece o conhecimento dos participantes nesse processo, promovendo a importância desse tema para a governança pública e assegurar a continuidade das ações e maximizar o potencial das práticas de gestão de riscos, de acordo com o cenário identificado por meio da coleta de dados. A capacitação, promove a integração da gestão de riscos com a estratégia da governança pública para enriquecer o conhecimento dos servidores envolvidos no processo e aumentar a qualidade dos trabalhos realizados. O Produto Técnico Tecnológico (PTT) possui aderência à Linha de Pesquisa – Gestão de Processos, Projetos e Tecnologias nas Organizações do Programa de Mestrado Profissional em Gestão e Estratégia (PPGE), bem como ao Projeto de Pesquisa "Gestão de projetos, processos e soluções tecnológicas inovadoras". Nesse contexto, o curso possui alta aplicabilidade uma vez que pode ser aplicado em outros institutos e instituições de

¹ De acordo com o [Relatório do Grupo de Trabalho da CAPES sobre produção técnica.](#)

+55 21 2681-4938

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

sec.mestradoprofissional@gmail.com.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

ensino superior. Além disso, possui impacto alto em diferentes esferas, que vão do âmbito acadêmico ao âmbito administrativo. Este PTT pode ser classificado como uma inovação de médio teor, na medida em que combina conhecimentos pré-existent e consolida a análise de risco como prática no IFRO.

Palavras-chave: Gestão de Riscos, Avaliação da gestão de riscos, Capacitação técnica.

1. Contexto em que se apresenta o produto

O cenário analisado foi a compreensão dos servidores do eixo do ensino em gestão de riscos conforme apresentado do quadro de entrevistas, que permitiu identificar essa fragilidade. Logo, o “curso de capacitação para gestão de risco no IFRO” é essencial para maximizar essa oportunidade da gestão, que ao identificar esses pontos críticos em contraposição ao aprimoramento e desenvolvimento institucional, obstruindo os objetivos de um bom e eficaz gerenciamento de riscos o que é primordial para o alcance de qualidade expressiva.

A gestão de riscos na administração auxilia a gestão e na minimização dos impactos nos objetivos, permitindo a transparência nos processos e na utilização dos recursos públicos. O processo é abrangente e passa por várias etapas, desde a definição do contexto até a análise crítica, monitoramento das ações e avaliação do nível de maturidade (TCU, 2018).

Ao mitigar os riscos, obtém-se uma ferramenta eficaz que deve auxiliar na gestão (IBGC, 2017), pois revela tanto os pontos fortes como as vulnerabilidades da organização, sendo fundamental na tomada de decisões diante dos cenários apresentados, contribuindo para a resiliência na redução dos riscos (Cedergren; Hassel; Tehler, 2022).

Assim, se o processo não cumpre a estratégia de gerenciamento de riscos ele se torna superficial, dificultando a confiança da sociedade e subsidiar a tomada de decisão, por isso a necessidade de se ter uma avaliação de maturidade de gestão de riscos que preza justamente por identificar se este processo estratégico está alcançando o seu objetivo de dar suporte a gestão, dar transparência aos cidadãos além da economicidade dos recursos públicos.

Ao perceber a importância da medição da maturidade da gestão de riscos, os gestores podem compreender melhor em que nível estão em diferentes dimensões, aumentando suas chances de sucesso na aplicação eficaz desse acompanhamento de riscos (García; Moreta, 2018). Para aprimorar as práticas de gestão de riscos na administração pública, é essencial implementar técnicas específicas; um modelo de maturidade bem estruturado é uma melhoria que orienta a busca pela excelência em diversos campos, visando aperfeiçoar as melhores práticas disponíveis para a administração pública.

Visto que fornece uma orientação clara, reunindo informações relevantes que guiam os gestores, interpretando conhecimentos e práticas para melhorar a organização (Głuszek, 2021). Assim, o aprimoramento do gerenciamento de riscos é primordial para a organização determinar sua maturidade. No Brasil, há conceitos e técnicas para mensurar a maturidade da gestão de riscos, como o modelo de avaliação do Tribunal de Contas da União (TCU), utilizado nesta pesquisa para orientar a busca pelo nível desejado, alinhando-o à instituição, cultura organizacional, modelo de gestão e práticas.

+55 21 2681-4938

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

sec.mestradoprofissional@gmail.com.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

Durante a evolução das ações, a avaliação de maturidade não atinge seu potencial total, dificultando o suporte real e aprimoramento no desenvolvimento das práticas de gestão de riscos (Vianna, 2021). Portanto, é essencial personalizar a avaliação para que a análise dos dados resulte em decisões adequadas de acordo com os cenários apresentados.

O IFRO possui uma política de gestão de riscos que conta com comitês que atuam na segunda linha de defesa de forma executiva, promovendo a adoção de práticas e padrões de conduta no gerenciamento de riscos. São 37 servidores membros deste Comitê, considerados alta gestão, participam definindo os limites de tolerância aos riscos identificados, aprovando o mapa de riscos, planos de ação e relatórios de riscos das unidades. A estrutura de gestão de riscos do IFRO abrange as três linhas de defesa, possibilitando uma comunicação eficaz entre as partes envolvidas.

De acordo com o Decreto 9.203/2017 Art.º 17 inciso IV, os resultados da gestão de riscos são utilizados para apoiar a melhoria contínua do desempenho e dos processos de gerenciamento de risco, controle e governança. Em busca desse apoio nas tomadas de decisões, o IFRO possui uma estrutura organizacional em suas unidades, onde cada unidade tem um membro do comitê técnico responsável por disseminar a gestão de riscos, supervisionar e acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos locais. Estes membros atuam majoritariamente na primeira linha de defesa.

A partir da constituição das comissões mencionadas, os servidores participaram de capacitações e iniciaram a identificação de riscos, formulação da política utilizando técnicas e ferramentas baseadas no COSO (Gestão de Riscos Corporativos), IIA 2013 (As Três Linhas de Defesa na gestão eficaz de riscos e controles) e outras metodologias e manuais fornecidos pelos órgãos de controle federais.

Esses conhecimentos devem ser desenvolvidos por meio de ações planejadas de capacitação, a fim de mantê-los atualizados e aperfeiçoar cada vez mais a estratégia. Além disso, a entrada de novos servidores inexperientes requer esses conhecimentos, e a curva de aprendizado é bastante relativa.

Os servidores realizaram formulação de fluxos dos processos e mapearam os riscos de acordo com os objetivos descritos no mapa estratégico, validando posteriormente essas ações e concluindo com a elaboração de relatórios, os quais são revisados pelo comitê e resultam em um relatório trimestral das ações realizadas pelo Instituto, disponibilizado em um painel de riscos online, permitindo o acompanhamento conforme as deliberações tomadas.

Com a levantamento dessas e outras informações foi possível estabelecer diretrizes para aprimorar o modelo do TCU (2017) com foco na área educacional, alcança-se a integração da gestão de riscos no IFRO com a estratégia da instituição, possibilitando assim a oferta de um guia para sua customização um produto do quadro 2, validado pelos participantes, os gestores entrevistados, que fizeram observações que contribuem para aprovação da necessidade de capacitação como meio essencial nesse processo, que resultou na proposta pedagógica com o design de um curso que enriquece o conhecimento dos participantes nesse processo, promovendo a importância desse tema, gerenciamento de riscos, vital para a governança e cruciais para executar a estratégia e alcançar os objetivos organizacionais.

2. Diagnóstico e Desenvolvimento do PTT

+55 21 2681-4938

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

sec.mestrado-profissional@gmail.com.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

O IFRO ainda não possui um curso para os servidores de elaboração própria, segundo suas necessidades em gestão de riscos. Este PTT apresenta o resumo de coleta de dados resumida em forma de um projeto pedagógico de curso para apoiar a aplicação da avaliação de maturidade em gestão de riscos no IFRO.

Esta proposta de PPC, Gestão de Riscos na área de Ensino do IFRO, com o conteúdo programático, Governança Pública; Processo de Gestão de Riscos; Controles Internos e o Roteiro de Avaliação de Maturidade da Gestão de Riscos-TCU, para aperfeiçoar as práticas existentes possui uma carga horária de 60 horas e com certificação, o curso na modalidade de ensino à distância, sem tutoria tem como público alvo servidores efetivos do IFRO da área de Ensino.

O objetivos geral propõe, capacitar os servidores sobre a Gestão de Riscos e Controles Internos em todas as atividades relacionadas ao IFRO para a execução da estratégia e o atingimento dos objetivos organizacionais, explicando a parte do funcionamento formal, com um olhar voltado para a realidade em que estamos e as ações que executamos diariamente, disseminando assim a cultura da gestão de riscos em todos os ambientes do Instituto, obtendo resultados que auxiliem em uma melhoria contínua, sendo um apoio real a gestão. Discutir a aplicação de casos teórico-práticos envolvendo instituições análogas que realizam a gestão de riscos. Preparando os participantes para lidarem melhor com as atividades que possuem riscos reais para o alcance dos objetivos. Dar conhecimento do Roteiro de Avaliação de Maturidade da Gestão de Riscos-TCU que auxilia e direciona a realização da gestão de riscos.

Como objetivo principal é que todos entendam a sua parcela de contribuição na gestão de risco do IFRO, assim o desenvolvimento consistiu em três etapas que possibilitou a análise do conhecimento teórico sobre gestão de riscos juntamente com a abordagem de modelos de maturidade em diversas organizações ou processos e o levantamento dos dados institucionais da área da educação e o gerenciamento de riscos no instituto.

As entrevistas foram conduzidas semiestruturadas, permitindo uma abordagem mais abrangente ao entrevistado que são os servidores, gestores educacionais e os responsáveis pelo planejamento e controle interno do IFRO, aprimorando a compreensão da gestão de riscos neste campo o que expôs dentro das temáticas a escassez do conhecimento sobre o tema e sua real utilização. A experiência dos servidores demonstrou forte competência técnica e contribuições significativas para a elaboração do PPC.

A seleção do modelo TCU foi baseada no conhecimento de gestão de riscos no IFRO, no referencial teórico e nas contribuições de especialistas na área, o estudo aprofundou informações sobre o modelo do TCU o que permitiu sugestões para melhorar os critérios de avaliação. A escolha da área de ensino foi feita com a recomendação de um professor especialista, aprofundando ainda mais o tema da pesquisa e identificando os desafios específicos desse setor. Essa decisão influenciou a seleção dos participantes com conexão com a área, não se limitando à Diretoria de Planejamento (DPLAN), responsável pela gestão de riscos. Os participantes escolhidos incluíram os diretores de ensino atuantes ou não, bem como membros da diretoria de planejamento e controle interno de um campus do IFRO.

Ao correlacionar os dados obtidos com a síntese da entrevista, percebe-se a necessidade de aprofundar a compreensão sobre o tema, assim a apresentação do produto item 14.1 como

+55 21 2681-4938

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

sec.mestrado-profissional@gmail.com.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

proposta de um Projeto Pedagógico de Curso (PPC) com base nas informações coletadas e na percepção das necessidades identificadas ao longo da pesquisa, que inclui o conteúdo programático como Governança Pública; Processo de Gestão de Riscos; Controles Internos e Roteiro de Avaliação de Maturidade da Gestão de Riscos-TCU.

3. Aderência

5

O PTT está alinhado com a linha de pesquisa GESTÃO DE PROCESSOS, PROJETOS, E TECNOLOGIAS NAS ORGANIZAÇÕES e o projeto de pesquisa. Isso sugere que o PTT é relevante e aplicável a esse campo de estudo, o que pode torná-lo importante para a comunidade acadêmica e profissional na área de administração e afins. Desta forma, o produto se insere no contexto da Administração Pública, uma vez que a pesquisa foi realizada na área de ensino em um órgão federal de educação e encontra aderência por auxiliar gestores da educação.

4. Impacto

Assegurar a continuidade das ações e maximizar o potencial das práticas de gestão de riscos, de acordo com o cenário identificado por meio da coleta de dados. A capacitação, promove a integração da gestão de riscos com a estratégia da governança pública para enriquecer o conhecimento dos servidores envolvidos no processo e aumentar a qualidade dos trabalhos realizados. Desta forma, o “curso de capacitação para gestão de risco no IFRO” possui um alto impacto potencial no momento, mas já se encontra a disposição da administração superior do instituto para análise de viabilidade de implantação.

5. Aplicabilidade

O PPC apresentado tem a facilidade de replicação para outros institutos ou órgãos da administração pública por se tratar de um projeto com especificações claras de conteúdo, divisão da carga horária, meio do curso apresentando como na modalidade de ensino à distância, sem tutoria.

6. Inovação

Média - trata do uso, de forma estilizada, de conhecimento pré-estabelecido, este PTT apresenta o resumo de coleta de dados resumida em forma de um projeto pedagógico de curso para apoiar a aplicação da avaliação de maturidade em gestão de riscos no IFRO, a partir das informações obtidas da entrevista.

7. Complexidade

+55 21 2681-4938

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

sec.mestradoprofissional@gmail.com.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

Complexidade: Média(o). Elaboração segundo os dados coletados, necessitando de capacidade técnica, segundo compreensão da elaboração do projeto pedagógico de curso segunda as bases apresentadas na dissertação.

+55 21 2681-4938

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

sec.mestradoprofissional@gmail.com.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

PTT - CURSO PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESTÃO DE RISCO NO IFRO

7

Característica

- O curso na modalidade de ensino à distância, sem tutoria
- Público alvo servidores efetivos do IFRO da área de Ensino
- Conteúdo programático: Governança Pública; Processo de Gestão de Riscos; Controles Internos e o Roteiro de Avaliação de Maturidade da Gestão de Riscos-TCU
- Carga horária de 60 horas.
- Certificação

Objetivos Geral

Capacitar os servidores sobre a Gestão de Riscos e Controles Internos em todas as atividades relacionadas ao IFRO para a execução da estratégia e o atingimento dos objetivos organizacionais, explicando a parte do funcionamento formal, com um olhar voltado para a realidade em que estamos e as ações que executamos diariamente, disseminando assim a cultura da gestão de riscos em todos os ambientes do Instituto, obtendo resultados que auxiliem em uma melhoria contínua, sendo um apoio real a gestão. Discutir a aplicação de casos teórico-práticos envolvendo instituições análogas que realizam a gestão de riscos. Preparando os participantes para lidarem melhor com as atividades que possuem riscos reais para o alcance dos objetivos. Dar conhecimento do Roteiro de Avaliação de Maturidade da Gestão de Riscos-TCU que auxilia e direciona a realização da gestão de riscos.

Objetivos específicos

Governança Pública: Estrutura, política, princípios, modelos e boas práticas de governança no IFRO, voltada para o público geral, porém principalmente para o entendimento abrangente dos gestores de como ser disseminador em seu ambiente a partir desse conhecimento. Tem por finalidade trazer o material que oriente as decisões, ações e controles para o alcance dos resultados, assegurando a conformidade dos agentes aos princípios éticos, os procedimentos administrativos e as normas legais aplicáveis à organização, a partir do entendimento dos sistemas e das práticas de boa governança e atividades presenciais que buscam extrair como o gestor contribui através da governança com a gestão de riscos em sua

+55 21 2681-4938

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

sec.mestradoprofissional@gmail.com.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

atuação como promotor dessas boas práticas, envolvendo aqui um ponto sobre relacionamentos interpessoais.

Processo de Gestão de Riscos: Preparar os servidores da primeira linha de defesa apresentando o processo de implementação da Gestão de Riscos, consolidando os conceitos principais, apresentando as etapas do processo de Gestão de Riscos e suas ferramentas, ensinando na prática, detalhando sua operacionalização da gestão de riscos, confecção do mapa de riscos, acompanhamentos, relatórios, etc. Atividades voltadas para a percepção de todos os envolvidos com a gestão de riscos no seu campo de atuação e apresentar impactos dessa ação. Será realizado uma visita para aulas práticas com atividades e dirimir as dúvidas que envolvem esse processo, apresentar as melhorias que ocorreram em diversos processos na prática, exemplo processos do depesp sob a coordenação da servidora Gisele. Processos da ASCON, DPLAD etc, apresentar as melhorias dos processos quando os gestores abraçaram a gestão de riscos e contribuíram com a disseminação nos campi.

A nova proposta de trabalhar a gestão de riscos em nível estratégico de forma a trabalhar o plano de ação executando a estratégia com foco no risco inerente e apresentar um plano de contingenciamento para os riscos residuais, caso o risco aconteça, prever as ações a serem realizadas, apresentando o alinhamento que visa a gestão de riscos do IFRO de uma perspectiva top down, trabalhando com os processos e projetos porém com uma intensidade maior nos objetivos estratégicos e não só no "chão de fábrica", a fim de que, se faz necessário um alinhamento estratégico adequado aos processos de negócios, caso contrário, a eficiência e a eficácia no nível operacional serão reduzidas, isso representa um fator crítico para o sucesso de qualquer organização.

Controles Internos: Para segunda linha de defesa e conhecimentos dos demais. Apresentar a Política de Controles Internos da Gestão que tem por finalidade a atribuição de autoridade e limites de alçada; autorizações e aprovações; controles físicos; segregação de funções; verificações; conciliações; indicadores de desempenho; revisão de desempenho operacional; construção, implementação e avaliação da estrutura de controle Interno do IFRO, visando a consecução dos objetivos estratégicos do Instituto acrescentando o Plano de ação e um Plano de contingenciamento.

Avaliação de Maturidade da Gestão de Riscos: Apresentar o documento norteador para aplicação da avaliação de maturidade em Gestão de Riscos formulado pelo TCU publicado no ano de 2018, apresentar a importância para os gestores públicos como um instrumento de autoavaliação que permite o conhecimento do atual do nível de maturidade no seu ambiente, processos, parcerias e resultados, possibilitando a partir das coletas aperfeiçoar as práticas de gestão de riscos.

Objetivo principal é que todos entendam a sua parcela de contribuição na gestão de risco do IFRO

- Governança 20h
- Gestão de Riscos 20h

+55 21 2681-4938

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

sec.mestrado-profissional@gmail.com.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

- Controles internos: 10h
- Avaliação de Maturidade da Gestão de Riscos: 10h
- Vídeo 3min – texto (pequeno 2 a 3 parágrafos) atividade.

Conteúdo

Governança Pública: Estrutura, política, princípios, modelos e boas práticas de governança no IFRO.

Processo de Gestão de Riscos: Apresentar o processo de implementação da Gestão de Riscos, consolidando os conceitos principais, apresentando as etapas do processo de Gestão de Riscos e suas ferramentas, detalhando sua operacionalização da gestão de riscos, confecção do mapa de riscos, acompanhamentos, monitoramento, relatórios, etc.

Controles Internos: Apresentar a Política de Controles Internos da Gestão, sua finalidade, atribuição, autoridade e limites de alçada; autorizações e aprovações; controles físicos; segregação de funções; verificações; conciliações; indicadores de desempenho; revisão de desempenho operacional; construção, implementação e avaliação da estrutura de controle Interno do IFRO.

Roteiro de Avaliação de Maturidade da Gestão de Riscos: Apresentar o Roteiro de avaliação da maturidade organizacional em gestão de riscos e suas dimensões: Ambiente; Processos; Parcerias; e Resultados. Assim como o cálculo das dimensões e a proposta de avaliação da maturidade e os níveis de maturidade da gestão de riscos.

Metodologia: O curso será realizado no ambiente virtual de cursos e está dividido em sete (7) semanas, totalizando 60 horas de capacitação. Do total de semanas do curso, cinco (5) semanas são de conteúdo (aulas), uma (1) semana de atividades presenciais e a sétima semana é reservada para a avaliação. Os módulos de conteúdo serão disponibilizados aos participantes e serão compostos pelo material de estudo disponibilizado no ambiente virtual e por atividades semanais (obrigatórias ou não). A última semana será composta exclusivamente pela prova de avaliação dos estudantes do curso. Serão realizadas, ao longo do curso, atividades assíncronas, as quais deverão ser realizadas com vistas à aprovação no curso de Gestão de Riscos na área de Ensino do IFRO

Nível de dificuldade: Básico.

Área de conhecimento do curso: Ciências Humanas

Membros da equipe do curso e a relação de cada um com a instituição (docente, servidor técnico administrativo, aluno, externo), se houver.

+55 21 2681-4938

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

sec.mestradoprofissional@gmail.com.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

Pré-requisitos para o curso: O conteúdo desse curso é elaborado com o objetivo de auxiliar os servidores a realizarem as atividades cotidianas com o gerenciamento de riscos e controles internos e a possibilidade da autoavaliação do seu setor com a ferramenta de maturidade em gestão de riscos, apresentando melhorias diretas ou indiretas em suas atuações.

Ementa: Governança Pública; Processo de Gestão de Riscos; Controles Internos, Roteiro de Avaliação de Maturidade da Gestão de Riscos..

Resultados esperados: A proposta do curso é eminentemente prática e foca os aspectos cotidianos do trabalho dos gestores, técnicos administrativos assim como os professores no desenvolvimento das suas atividades voltado aos objetivos estratégicos da gestão. Mostrar o que é gestão de riscos no dia a dia, objetivando elevar o nível de maturidade dos servidores nesta prática.

Avaliação da aprendizagem: A avaliação dos participantes irá ocorrer por meio de prova objetiva e da realização das tarefas propostas em cada semana do curso. A prova objetiva será avaliada com nota de zero (0% de acertos) a dez (100% de acertos) e terá um peso de 40% na média final. A realização das atividades será avaliada também com nota de zero (0% das atividades obrigatórias realizadas) a dez (100% das atividades obrigatórias realizadas) e terá um peso de 60% na média final. As atividades da disciplina que fizerem parte da nota final ficarão disponíveis desde a semana em que forem iniciadas até o último dia em que a realização da prova estiver disponível. A previsão é de que seja realizada uma (1) atividade obrigatória em cada semana de conteúdo do curso.

Referências básica sugerida

BRASIL. Portal TCU. Ferramentas de apoio e papéis de trabalho: Planilha de Análise da Maturidade <https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A25EC59C0F015F0705908B07D7> da Gestão de Riscos. Fiscalização e Controle. Disponível em: <https://portal.tcu.gov.br/contas-e-fiscalizacao/controle-e-fiscalizacao/auditoria/tecnicas-estudos-e-ferramentas-de-apoio/> Acesso dia 16 de out. de 2023.

CEDERGREN, A.; Hassel, H.; Tehler, H.; Tracking the implementation of a risk management process in a public sector organisation – A longitudinal study, International Journal of Disaster Risk Reduction, Volume 81, 2022, 103257, ISSN 2212-4209, <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2022.103257>.

FRANÇA, J.B.; Dias, A.F.; Neiva, F.W.; Borges, M.R. (2017). Towards Projected Impacts on Emergency Domains Through a Conceptual Framework. ISCRAM. Disponível em: http://idl.iscram.org/files/julianabsfranca/2017/2021_JulianaB.S.Franca_etal2017.pdf Acesso

+55 21 2681-4938

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

sec.mestrado-profissional@gmail.com.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

dia 06 de dez. de 2022.

GARCÍA, f. y. h.; Moreta L. M. L. Maturity Model for the Risk Analysis of Information Assets based on Methodologies MAGERIT, OCTAVE y MEHARI; focused on Shipping Companies. 2018 7th International Conference On Software Process Improvement (CIMPS), 2018, pp. 29-39, DOI: [10.1109/CIMPS.2018.8625848](https://doi.org/10.1109/CIMPS.2018.8625848)

11

GLUSZEK, E. Use of the e-Delphi Method to Validate the Corporate Reputation Management Maturity Model (CR3M). Sustainability 2021, 13, 12019. <https://doi.org/10.3390/su132112019>.

HARTONO B, Wijaya DF, Arini HM. O impacto da maturidade do gerenciamento de riscos do projeto no desempenho: Complexidade como variável moderadora. Revista Internacional de Gestão de Negócios de Engenharia . 2019;11. doi: <https://doi.org/10.1177/1847979019855504>

HOLTER Antonsen, H.; Madsen, D.Ø. Desenvolvimento de um modelo de maturidade para a função de conformidade das empresas de investimento: um estudo de caso preliminar da Noruega. Adm. Sci. 2021 , 11 , 109. <https://doi.org/10.3390/admsci11040109>

HOSEINI, E.; Hertogh, Marcel; Bosch-Rekveltdt, M. (2021). Desenvolvendo um modelo genérico de maturidade de risco (GRMM) para avaliar o gerenciamento de riscos em projetos de construção. Journal of Risk Research, 24:7, 889-908. DOI: <https://doi.org/10.1080/13669877.2019.1646309>

IBGC - GERENCIAMENTO DE RISCOS CORPORATIVOS: evolução em governança e estratégia / Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. São Paulo, SP: IBGC, 2017. (Série Cadernos de Governança Corporativa, 19). Disponível em: https://rafael.rabelo.org/wp-content/uploads/2018/03/IBGC.Gerenciamento.de_.Riscos.Corporativos-2017.pdf Acesso dia 01 de nov. de 2022.

KLEIN JUNIOR, V. H. (2020). Gestão de riscos no setor público brasileiro: uma nova lógica de accountability?. Revista De Contabilidade E Organizações, 14, e163964. <https://doi.org/10.11606/issn.1982-6486.rco.2020.163964>

SALAWU, R. A; Abdullah, F. Assessing Risk Management Maturity of Construction Organisations on Infrastructural Project Delivery in Nigeria, Procedia - Social and Behavioral Sciences. Volume 172, 2015, Pages 643-650, ISSN 1877-0428, <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.414>.

+55 21 2681-4938

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

sec.mestrado-profissional@gmail.com.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

UNUDULMAZ, A.; Cingiz, M.O.; Kalipsiz, O. Adaptation of the Four Levels of Test Maturity Model Integration with Agile and Risk-Based Test Techniques. Electronics 2022, 11, 1985. <https://doi.org/10.3390/electronics11131985>

VIANA, Tiago de Alencar. Maturidade em gestão de riscos nas instituições federais de ensino superior (IFES): análise da maturidade em IFES do nordeste brasileiro. 2021. 131f. Dissertação (Mestrado Profissional em Gestão Pública) - Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2021. <https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/46556>

+55 21 2681-4938

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

sec.mestradoprofissional@gmail.com.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

